

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

*Verschijnt maandelijks, behalve in augustus.
Samengesteld door de Stichting voor Econo-
misch Onderzoek der Universiteit van Amster-
dam.*

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

The Role of the Accountant in Computer Projects.

Clark, W. - Vroeger werd het beheer over de computers vooral toevertrouwd aan accountants omdat deze de leiding hadden van de administratieve procedures; dit ondanks hun onvolledige kennis omtrent de computer en haar gebruik. Ruimere toepassing van de computer leidde tot centralisatie van de gegevensverwerking, waardoor de management deze taak van de accountant meer én meer is gaan overnemen.

M.b.t. de computers wordt de taak van de accountants meer naar het adviserende en assisterende vlak gebracht. Hun taak wordt vooral de bijdrage aan het ontwerpen van informatiesystemen en de accountantsopleiding zal in de richting van dienstverlening voor de management moeten worden omgebogen.

Over de rol van de accountant op het gebied van de computers wordt het volgende opgemerkt:

- zijn inbreng is de bekendheid met administratieve procedures
- hij bezit op computergebied nog geen bekwaamheid; derhalve is een computeropleiding noodzaak (technische kennis en kennis van de werking van de computer, kennis van de toepassingen).
- hij zal zich bezig moeten houden met operationele research (ontwikkeling van de basissystemen).
- is de accountant opgenomen in de management dan komt hij in aanraking met problemen als de rechtvaardiging van de aanschaf van een computer, de keuze van de juiste computer voor het bedrijf, de ontwikkeling in de aanloopperiode (personeelswerving en -opleiding, systeemanalyse e.d.) en de uitvoering (o.a. zorg voor een goede follow-up).

De conclusie is de volgende: Als de accountants hun top-managementposities willen behouden dan is een herziening van de huidige opleidingsmethoden een dwingende noodzaak.

A II - 2; A III - 3

The Accountant, 16 augustus 1969

E 738.4

IV. LEER VAN DE CONTROLE

„Accountants are an unprincipled lot”: True or false?

Mc Monnies, P. N. - Dit is een bespreking van de publicatie „The independent auditor's reporting standards in three nations” van de Accountants International Study Group.

Terwijl de accountantsverklaringen in Engeland en Canada moeten voldoen aan wettelijke voorschriften, bestaan in de Verenigde Staten slechts door beroepsgenoten gegeven richtlijnen.

In het bijzonder wordt ingegaan op de betekenis van de in de accountantsverklaringen gebruikte termen „truth and fairness” in Engeland en „generally accepted accounting principles” in Canada en Amerika. Uit de onderzoeken is gebleken dat er vele verschillende opvattingen over dit woordgebruik bestaan en dat hierover al jarenlang discussies worden gevoerd.

Er bestaan enige duidelijke verschillen tussen de Engelse accountantsverklaring enerzijds en de Amerikaanse en Canadese anderzijds, zoals het feit dat de Engelse accountant zich in zijn verklaring beperkt tot het jaar van onderzoek, terwijl de Amerikaanse en Canadese accountants aan de vooraf-

gaande jaren, d.w.z. aan de balans, tevens hun goedkeuring hechten. Twee punten heeft de studiegroep
blijkbaar over het hoofd gezien:

1e in hoeverre is de accountant onafhankelijk van zijn opdrachtgever.

2e voor wie is de accountantsverklaring bedoeld.

A IV - 2

The Accountant's Magazine, juni 1969

E 771

BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

II. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE ALS WETENSCHAP

Die Planung des wissenschaftlichen und technologischen Fortschritts

Gvishiani, M. J. M. - De invloed van de wetenschap op de industriële ontwikkeling, op het overheidsbeleid en op het gebied van de internationale betrekkingen wordt steeds groter. Ook andersom, want er is een industriële benadering van de wetenschappelijke kennisvorming ontstaan. Van te voren moet met de gevolgen hiervan (o.a. de maatschappelijke gevolgen) rekening gehouden worden. De omvang en de complexiteit van dit vraagstuk is van dien aard, dat het zoeken naar de oplossing door de overheid moet worden geleid, de zogenaamde wetenschapspolitiek. De bepaling van de omvang van het wetenschappelijke onderzoek, de planning en het prognostiseren van de wetenschappelijke ontwikkeling, de coördinatie van de plannen der verschillende researchinstituten, de systematische bestudering van de economische factoren die de wetenschappelijke arbeid beïnvloeden en de praktische toepassing van de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek zijn de problemen, die om een oplossing vragen.

In de U.S.S.R. is de management van het wetenschapsbedrijf gecentraliseerd. Wel is rekening gehouden met de eis dat wetenschappelijke arbeid de mogelijkheid moet hebben zich op zijpaden te begeven. De werking van de betreffende bureaus is dan ook meer flexibel dan op ander terrein het geval is.

Een van de belangrijkste taken in de planning van de wetenschappelijke ontwikkeling is het treffen van maatregelen die een juiste verhouding tussen fundamenteel en toegepast onderzoek en wetenschappelijk onderzoek en de continuïteit daarvan waarborgen. De wetenschappelijke planning valt uiteen in korte en lange termijn planning. De lange termijnplanning dient in de eerste plaats de toepassing van de reeds bestaande ontwikkelingen te bevorderen. De planning op korte termijn probeert onderzoeken op nieuwe gebieden en de toepassing van nieuwe methoden en technieken op gang te brengen. De doelstellingen van de wetenschappelijke planning betreffen altijd de lange termijn. Inherent hieraan zijn prognoses voor de verschillende takken van wetenschap en technologie. De systematisering van de informatiestromen speelt hierbij een grote rol.

Vooraf de laatste tijd wordt het onderzoek naar managementproblemen in en prognose van het wetenschappelijk onderzoek belangrijker. De problemen worden daarbij zowel algemeen theoretisch als vanuit de sociale wetenschappen benaderd.

Ba II - 1

Wirtschaftlichkeit II 1968

E 626.41

IV. LEER VAN DE KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Evaluating the return on capital investment

Hetrick, J. C. - Er bestaat geen algemene overeenstemming over de bruikbaarheid en juistheid van diverse methoden om het rendement van kapitaalinvesteringen te schatten met het oog op de investeringsbeslissing. Contante waarde-technieken zijn gebaseerd op het berekenen van de huidige waarde van de toekomstige geldstroom, zowel ten aanzien van negatieve als van positieve componenten, zijnde resp. investeringen en bruto opbrengsten. Tegenwoordig wordt de DCF-methode, ook wel „internal rate of return” genoemd, veel gebruikt.

De kritiek op de DCF-methode komt er vooral op neer, dat hierin is verondersteld dat de uit de investering terugverdiende gelden in andere projecten kunnen worden gestoken op basis van een zelfde „rate of return”. Deze veronderstelling is onjuist. De „rate of return” van de andere projecten moet als „pool rate of return” worden onderscheiden van de „project rate of return”, die betrekking heeft op

het project waaruit de fondsen voor deze herinvesteringen vloeien. Als de „project rate of return” niet gelijk is aan de „pool rate of return”, is er een correctie nodig om te kunnen vaststellen welk bedrag voor vertering vatbaar is, zonder het totaal geïnvesteerde vermogen aan te tasten.

Aan de hand van een aantal voorbeelden wordt aangetoond, wat het gevolg is van een verschil tussen de „pool rate of return” en de „project rate of return”, zowel wanneer de eerste hoger is dan de laatste als andersom. De gebruikelijke DCF-methode en de voorgestelde uitgebreide methode leiden tot dezelfde conclusie met betrekking tot de rangorde van de alternatieve investeringsmogelijkheden. Maar m.b.t. de planning is er een verschil: alleen de voorgestelde uitgebreide methode geeft het werkelijke geldbedrag, dat voor vertering in aanmerking komt.

Ba IV - 6
E 241.4

Financial Executive, augustus 1969

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Where banks own business

Mendelsohn, S. B. - Er komt verandering in de relaties tussen banken en industrie. In de V.S. en Engeland worden de banden tussen banken en hun relaties nauwer, in Europa en Japan waar de banken zich vanouds veel meer met de industrie bemoeiden, worden de banden losser. Het strakker worden van deze banden in de V.S. en Engeland heeft drie oorzaken, namelijk: 1. De participatie van het bankwezen in fusie-onderhandelingen, 2. De ontwikkeling van efficiëntere kapitaalmarkten en 3. Het toenemende belang van de financiering door leningen met vaste rente. Op deze 3 terreinen kunnen de banken een grote rol spelen.

Het is opvallend dat de landen waar de banken zeer nauw met de industrie verbonden zijn (Duitsland, Japan, Zweden, Zwitserland, Italië) de sterkste economische groei en betalingsbalanspositie hebben, terwijl in landen met een tekort op de betalingsbalans (V.S. en Engeland) de sterkste scheiding tussen industrie en bankwezen bestaat. Wanneer men bedenkt dat de oorzaak van het ontstaan van bindingen het ontbreken van een goed ontwikkelde kapitaalmarkt is, hetgeen als een belemmering van de groei wordt beschouwd, dan blijkt uit de bovenstaande relatie dat deze leerstelling der economie nog eens opnieuw bekeken moet worden. Het meest belangrijk voor de groei is blijkbaar de beschikbaarheid van financiële middelen en niet de wijze van verkrijging.

Ba V - 5d; Bb X - 11
E 324.3

Management Today, augustus 1969

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

The Technique of Evaluation in Mergers and Acquisitions

Ziadé, J. P. - De moeilijkheid bij fusies en overname is de vaststelling van de koopprijs, resp. verkoopprijs, en bij de aandelenruil de vaststelling van de ruilvoet.

In eerste instantie schat men de toekomstige verdiensten en bepaalt men op basis daarvan de huidige waarde van het bedrijf. Een aantal factoren die daarbij worden ingecalculeerd worden genoemd. Als grote hulp bij de waardering van een bedrijf hanteert men een aantal bedrijfsindicatoren waarvan het verloop over een aantal jaren is vastgesteld, zoals winstmarges, arbeidskosten per geldeenheid verkoop en andere kostencomponenten in verhouding tot de omzet.

Bij de vergelijking van de fuserende bedrijven moet rekening worden gehouden met de gebruikte boekingsmethoden, afschrijvingsmethoden en financiële ongelijkheden door bv. verschillende kostenberekeningen, en met de pensioenvoorzieningen, arbeidscontracten, enz.

Bij de waardering van een bedrijf kan men niet uitgaan van de boekwaarde, aangezien deze waardering heeft plaatsgevonden voor accountantsdoeleinden. De waardering der activa moet ook met andere methoden gebeuren dan met die in de accountancy, welke slechts geringe aanwijzingen geven t.a.v. de mogelijke verdiensten. Technieken die gebaseerd zijn op de in het verleden behaalde bedrijfswinsten, ter bepaling van de toekomstige, kunnen wel gebruikt worden.

T.a.v. de beurswaarde der aandelen van de fuserende bedrijven wordt gesteld dat de ruilvoet gebaseerd kan worden op de marktwaarde indien de aandelen van beide veel verhandeld worden. Bij de vaststelling van deze ruilvoet zijn de volgende gegevens nodig: de marktprijs van een gewoon aandeel, het dividendpercentage en de verdiensten van het afgelopen jaar.

Ba VI - 5
E 633.11

Accountancy, juli 1969

New product adoption in industrial markets: a framework for analysis

Webster Jr, F. E. - Onder „kopersgedrag” verstaat men gewoonlijk „consumentengedrag”; er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar het koopgedrag van producenten. Omdat de koopbeslissing bij producent en consument op verschillende wijze tot stand komen, mag men veronderstellen dat de theorie van het consumentengedrag niet zonder meer toepasbaar is op het koopgedrag in industrieën.

Uit de analyse van gevallen waarin de introductie van een nieuw produkt mislukte blijkt steeds dat men zich bij de marketing baseerde op verkeerde veronderstellingen omtrent het koopgedrag van de potentiële klanten.

Op grond van leerstukken uit de sociologie, economie en marketing worden een aantal hypothesen voor het gedrag van deze categorie kopers geformuleerd. Belangrijke determinanten van de beslissing over de aankoop van een nieuw produkt zijn: 1. het relatieve voordeel dat het bedrijf kan behalen, 2. het aspiratieniveau van de bedrijfsleiding, 3. de eisen die de produktvernieuwing stelt aan het personeel en de uitrusting van het bedrijf, 4. het risico dat de aankoop met zich zal brengen, 5. de informatie waarover het bedrijf kan beschikken, 6. het aandeel in nieuwe investeringen dat het nieuwe produkt voor zich opeist, 7. de grootte van het bedrijf in relatie tot de benodigde tijd voor het nemen van de beslissing.

Ba VI - 12
E 641.254

Journal of Marketing, juli 1969

The Chaos of Competition Indicated by Consumer Reports

Turner Morris, R. en Sekulski Bronson, C. - De Amerikaanse Consumers Union doet regelmatig onderzoek naar prijs en kwaliteit van diverse produkten. Ook worden er correlaties berekend per groep gelijksoortige produkten tussen prijs en kwaliteit. Kwaliteit wordt gekwantificeerd door middel van een puntensysteem, waarbij het maximum aantal te behalen punten volgens een bepaalde sleutel is verdeeld over de relevante eigenschappen van het produkt.

Uit studies van de Consumers Union betreffende 48 produkten zijn een reeks correlatiecoëfficiënten gevonden die variëren van 0,93 tot 0,66. Over het geheel genomen is de correlatie zo laag dat nauwelijks van statistische significantie kan worden gesproken. Bij herhaald onderzoek van dezelfde produkten bleek dat over het algemeen de correlatiecoëfficiënten ook niet erg stabiel zijn. Prijs en kwaliteit lopen blijkbaar niet synchroon.

Dit alles roept ernstige twijfels op ten aanzien van de effectiviteit van de concurrentie op de Amerikaanse markt. Het is duidelijk dat het marktgedrag van de producenten nader zal moeten worden onderzocht.

Ba VI - 12
E 641.254

Journal of Marketing, juli 1969

How to raise productivity

Spillman, R. - De werkende mens heeft bepaalde behoeften die hij o.a. tracht te verwezenlijken d.m.v. zijn werk. Stelt dit werk hem niet in staat deze behoeften te vervullen dan zal hij een gedeelte van zijn energie gebruiken om doelstellingen te verwezenlijken die niet overeenkomen met die van het bedrijf.

De jaren tijdens en na W.O. II werden in Engeland gekarakteriseerd door productie tot elke prijs. Deze eenzijdige gerichtheid op het volume van de afzet leidde tot verminderde beheersing van de situatie in het bedrijf. Naarmate echter het opleidingsniveau van de arbeiders verbeterde veroorzaakte dit frustraties, doordat de belangen van de arbeiders niet meer parallel liepen met de belangen van het bedrijf. Al met al kan gesteld worden dat het systeem van één gemeenschappelijk doel voor het gehele bedrijf achterhaald is. De arbeiders hebben een eigen motivatie. In hoeverre deze motivatie ingeschakeld wordt voor de verwezenlijking van het groepsdoel is afhankelijk van de duidelijkheid van het groepsdoel en de mate waarin het groepsdoel overeenkomt met de eigen doelstelling.

Het is daarom in de gewijzigde verhoudingen de taak van de manager om de tegenstrijdigheden tussen groepsdoelen en persoonlijke doelen zo klein mogelijk te houden. Hiertoe is een omschakeling van een unilateraal naar een participatief beleid noodzakelijk: de arbeiders dienen vroegtijdig ingeschakeld te worden bij het overleg betreffende de werksituatie, alleen dan zal de persoonlijke motivatie optimaal ten goede komen aan het ondernemingsdoel.

Een dergelijke omschakeling is niet stante pede te verwezenlijken. In de eerste plaats dienen de bedoelingen tot op alle niveaus duidelijk te zijn. Hier is tijd mee gemoeid. Daarna dient een ontwerp

gemaakt te worden voor een nieuwe structuur (waarbij formele en informele organisatie elkaar zoveel mogelijk moeten dekken).

Pas hierna kan het stelsel in werking treden en kunnen de resultaten zichtbaar worden; eerst met een participatief beleid is het mogelijk tot verwezenlijkbare overeenkomsten te komen betreffende productiviteitsstijgingen; eerst als het gehele bedrijf streeft naar productiviteitsverbetering is men bereid nieuwe methoden en ideeën te proberen.

Ba VI - 13
E 641.224

Management Today, september 1969

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

De lange weg

Vermeulen, J. H. - In dit artikel wordt de historische ontwikkeling geschetst van de aanpak van de arbeidsmarktproblematiek, met name van de werkloosheid. De organen die daartoe zijn gecreëerd worden achtereenvolgens besproken. Aanvankelijk beoogden deze organisaties slechts de bestrijding van de gevolgen van de werkloosheid, terwijl de oorzaken min of meer als onontkoombaar werden beschouwd. Later zag men in dat een nationale organisatie vereist was, welke de aandacht mede zou richten op de structuur van en de veranderingen in de werkgelegenheid en niet alleen op het arbeidspotentieel, dus zowel op de vraag - als de aanbodzijde van de arbeidsmarkt.

De instellingen die achtereenvolgens werden opgericht waren:

- De Werkloosheidsraad, die bestond uit particulieren, vakorganisaties en gemeentelijke werkloosheidsfondsen.
- De Hoge Raad van Arbeid (de voorloper van de S.E.R. en de Raad voor de Arbeidsmarkt); deze vormde het contactorgaan tussen het bedrijfsleven en de overheid en werd samengesteld uit werknemers, werkgevers, wetenschapsmensen en ambtenaren.
- De Raad voor de Arbeidsmarkt, die verbonden is met de S.E.R. en is samengesteld uit werkgevers, werknemers en kroonleden.

De betekenis van deze drie organen wordt nader toegelicht. De nadruk is verschoven van het sociale beleid naar het sociaal-economische beleid, hetgeen o.a. te zien is aan het feit dat de voorzitter van de SER tevens voorzitter is van de Raad voor de Arbeidsmarkt. De naamsverandering van Werkloosheidsraad in Raad voor de Arbeidsmarkt weerspiegelt een evolutie in het denken, die uit de geschetste ontwikkeling is gebleken.

Ba VII - 1
E 224.33

Sociaal Maandblad Arbeid, juli-augustus 1969

Meetbare factoren van het personeelsverloop

Mace, Hubert - Dit artikel is gebaseerd op een onderzoek dat ruim drie jaar geleden werd ingesteld in een zeer grote, relatief weinig gemechaniseerde, Franse onderneming met enige duizenden werknemers.

Door van beroep te veranderen zou een groot aantal werknemers een voor de gemeenschap productievere en voor henzelf lonender bedrijvigheid kunnen uitvoeren. Zij blijven echter vasthouden aan slecht betaalde betrekkingen in weinig rendabele sectoren. Het lijkt nuttig te streven naar bevordering van de mobiliteit. Zo'n beleid kan alleen slagen wanneer men de factoren kent die het vrijwillig veranderen van werk beïnvloeden.

Het begrip mobiliteit behoeft allereerst nadere afgrenzing. Men kan onderscheiden: werk- en beroepsmobiliteit, sectorale, geografische, residentiële en sociale mobiliteit. Hier gaat het vooral om beroeps- en geografische mobiliteit.

Aan de hand van het beschikbare materiaal is de relatie met de mobiliteit nagegaan van factoren die in de volgende categorieën zijn in te delen: anciënniteit, nationaliteit, loon, werkgelegenheid, leeftijd, bekwaamheid en personeelsbeleid (beroepsopleiding alsmede huisvesting door het bedrijf). Deze studie omvatte twee fasen. Bij de eerste fase kwam naar voren, dat het veeleer om de invloed van de combinatie der in aanmerking komende factoren gaat dan om de afzonderlijke werking van die factoren. Wel is het mogelijk een globale indeling te maken van de factoren naar belangrijkheid voor de algemene verklaring van de mobiliteit: deze komt overeen met de volgorde van de bovengenoemde opsomming van betrokken factoren. In de tweede fase van de studie bleek, dat het nodig was de definitie van verschillende invloedsfactoren te herzien, waarna de factoren, die positief en die negatief inwerken op de mobiliteit konden worden vastgesteld.

Tot slot wordt gesteld dat in de huidige economische en sociale omstandigheden de werkmobiliteit onvoldoende is; deze kan slechts haar regelende invloed op de economische bedrijvigheid hebben indien aan werknemers een beroepsopleiding wordt gegeven welke overeenkomt met de eisen door de sterkst groeiende bedrijfstakken gesteld. Het bijwerken van de vakkennis vermindert de afhankelijkheid van de onderneming en is een betere waarborg voor de bestaanszekerheid dan statutaire voorzieningen voor het behoud van verworven posities in het bedrijf.

Ba VII - 1/E 426.20

Synopsis, juli-augustus 1969

How to pay executives

Herbinson, B. A. en Bierwith, A. - Het salaris in zijn meest uiteenlopende vormen wordt in de V.S. nog steeds gezien als het belangrijkste stimuleringsmiddel voor direktieleden. Het idee dat de hoogte der betaling de ondernemingslust zal bevorderen en dat het salaris zeer hoog moet zijn voor de mensen met succes is in Engeland nog niet zo doorgedrongen. Nog maar weinig bedrijven in Engeland belonen hun direkties op basis van hun persoonlijke prestaties.

Hoewel de inkomstenbelasting in de V.S. niet zo hoog is als in vele Europese landen, kent het Amerikaanse management een zeer hoge waarde toe aan het compensatie-pakket. Totale compensatie kan worden omschreven als het gehele pakket van ontvangsten voor gedane werkzaamheden. Hiertoe behoren ook pensioen, kosteloze medische verzorging, leningen enz. In de V.S. wordt voor ieder management-lid een beloningssysteem ontworpen, aangepast aan zijn persoonlijke wensen en behoeften, rekening houdend met zijn waarde voor het bedrijf, met de door hem bereikte resultaten en met de invloed op de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Een verandering in de Britse houding ten opzichte van deze beloningen is zeer belangrijk en wordt nu nog teveel gemist. Zo'n verandering is zowel in het belang van de bedrijven als van het individuele direktielid.

Ba VII - 2

Management Today, augustus 1969

E 641.215

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

V. INDUSTRIE

De statistiek als hulpmiddel voor bedrijfsvergelijking bij waterleidingbedrijven

Duppen, P. H. - Bedrijfsvergelijking kan men aanmerken als een bruikbaar middel bij het streven naar verhoging van de arbeidsproductiviteit en verlaging van de kostprijs. De bedrijfsstatistiek is het middel om bedrijfsvergelijking (intern zowel als extern) mogelijk te maken. Bedrijfsstatistiek kan men splitsen in interne en externe bedrijfsstatistiek; de bedrijfsvergelijkende statistiek staat min of meer tussen de beide vormen van bedrijfsstatistiek in. Voor het waterleidingbedrijf bestaan twee statistische publicaties: a) een meerjarig overzicht, getiteld „Statistisch overzicht der waterleidingen in Nederland”, b) een jaarlijkse publikatie met als titel „Voorlopige cijfers inzake de waterleidingen”. (Uitgegeven door VEWIN).

Alleen de openbare bedrijven worden betrokken in de jaarlijkse enquête. De gegevens die in deze statistiek worden gepubliceerd, zijn nog niet dermate verwerkt, dat zij voor wetenschappelijke of publieke doeleinden gebezigd kunnen worden. Het individuele bedrijf kan hierin nog geen voldoende normen vinden om zich met de gehele groep waterleidingbedrijven te vergelijken.

Tot op heden zijn in het „Statistisch overzicht” gegevens, die voornamelijk een bedrijfseconomisch karakter dragen, niet opgenomen. Bij het hanteren van verzamelde basisgegevens ten behoeve van bedrijfsvergelijking dient men zich voor wat betreft de waterleidingbedrijven bewust te zijn van de veelheid van factoren, waarvan de kosten afhankelijk zijn. Zo kunnen onder meer genoemd worden, verschillen in omvang en structuur van bedrijven, particuliere en overheidsbedrijven, herkomst van het water, methode van zuivering van oppervlakte-water en de gemiddelde leeftijd van duurzame produktiemiddelen.

Volgens de statistiekcommissie voor de waterleidingbedrijven kan op grond van deze grote verscheidenheid van kostenfactoren niet tot zinvolle bedrijfsvergelijking worden gekomen. Volgens genoemde commissie heeft bedrijfsvergelijking alleen zin indien men zich beperkt tot verwante bedrijven. Naar de mening van een later ingestelde sub-commissie kan voor waterleidingbedrijven bedrijfsvergelijking alleen zinvol zijn, indien gebruik wordt gemaakt van resultaatencijfers uit jaarverslagen en uit de financiële administraties.

Bb V - 19/E 635.1

Financieel Overheidsbeheer, juli 1969